

Powrót na Stare Miasto Romana Kołonieckiego – między nostalgiczną baśnią a socrealistyczną utopią

Krzysztof Andrulonis

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0000-0001-9675-2255

Powrót na Stare Miasto by Roman Kołoniecki – *between a nostalgic fairy tale and socialist realist utopia*

The aim of the article is to interpret one poetic collection, entitled *Powrót na Stare Miasto*, written by a forgotten twentieth-century author – Roman Kołoniecki. The author presents the profile of the writer due to the autobiographical setting of the analyzed cycle. *Powrót na Stare Miasto* is presented as a poetic record of the process of maturing of the lyrical subject, which takes place in parallel with the history of changes in urban space, and is presented in the form of a confession made to the builders of the Old Town. A characteristic feature of the collection is the tripartite composition, which corresponds to childhood, youth and adulthood from the perspective of the speaker, and to the interwar period, the war and reconstruction in the era of the Polish People's Republic from the point of view of the city. The earliest period of the speaker's life includes the carefree joy of exploring the Old Town, an experience that, presented from a temporal distance, takes on a fairy-tale-like shape. Later, the process of her mental and ethical maturation is shown, revealed primarily through the birth of patriotic

Krzysztof Andrulonis, lic.; student studiów magisterskich w dziedzinach filologii polskiej i filozofii; autor m.in. artykułów *Henryka Łazowertówna w getcie i o getcie – przypomnienie poetki* (2022), *Powstańcze dzieje i twórczość Zbigniewa Chałki – przypomnienie poety* (2022), *Postać Antoniego Kępińskiego w refleksji filozoficznej Józefa Tischnera* (2023); zajmuje się dyskursem maladycznym w literaturze pozytywizmu i modernizmu, historią filozofii polskiej oraz przypomina twórczość zapomnianych, dwudziestowiecznych poetów polskich.

k.andrulonis@student.uw.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

awareness and the desire to perform great deeds. As a result of the significant gap between dreams and reality, the poet breaks down and realizes the numerous mistakes of his life so far, consisting primarily in excessive attachment to abstraction, preference for art over craftsmanship, and the inability to take a clear position on key ideological issues. This is not far from the sense of existential emptiness that fills the lyrical subject looking at the wartime destruction of the city. The last, post-war stage of the biography is a time of rebirth, a return to the world of youth, or even its better version, because the Old Town after reconstruction turns out to be more beautiful than before the war. The dominant compositional feature that ties the indicated threads together is a reference to one of Adam Mickiewicz's Lausanne poems, *Połąły się łązy*, which returns as an allusion in all parts of the composition. The author also devotes attention to the poetics of the text, which harmoniously combines the author's individuality, known from earlier volumes, with the aesthetic scheme of socialist realism applicable at the time of the work's publication.

Keywords: Kołoniecki, forgotten poets, *Powrót na Stare Miasto*, socialist realism, Warsaw

Wprowadzenie

W dziejach literatury polskiej nie brak twórców, którzy zostali pominięci w rozmaitych istniejących propozycjach syntez historycznoliterackich. Wpływ na to miało wiele czynników – niektórzy z nich nigdy nie zadbali o właściwy rozgłos swojej twórczości, często nie mając nawet ku temu sposobności. Inni zaś stanowili zjawiska na tyle odrębne, że niemożliwe do umieszczenia w schematycznych ramach prądów i nurtów, a przez to skazane na wymazanie ze zbiorowej pamięci. Jak słusznie bowiem zauważa Teresa Walas: „historie literatury bywają zazwyczaj oparte na dwu różniących między sobą systemach wartości. W pierwszym miarę stanowi **arcydzieło**, a drugim – **typowość** czy **reprezentatywność**” (Walas 1993: 145). Roman Kołoniecki, któremu poświęcone zostaną dalsze rozważania, nie wpisuje się w żadną z tych hierarchii aksjologicznych – jego poezji trudno przypisywać arcydzielność, mimo licznych budzących podziw wersów, jednocześnie też nie jest ona reprezentatywna dla żadnego kierunku literackiego. Nieprzypadkowo jeden z nielicznych komentatorów jego twórczości pisze o nim jako o „subtelnym intelektualistcie, który nigdy nie gonił za poklaskiem, ale jakby załęczniony kreował w izolacji swój świat piękna” (Jodełka–Burzecki 1987: 14). Mimo to, a może właśnie z tych względów, warto przywrócić poecie głos i przypomnieć przynajmniej fragmenty z jego spuścizny.

Z niezbyt bogatego, lecz zróżnicowanego dorobku poety analizie poddany zostanie jeden zbiór, zatytułowany *Powrót na Stare Miasto*, opublikowany w 1953 roku w związku z uroczystością udostępnienia dla mieszkańców po odbudowie warszawskiego rynku staromiejskiego. Celem rozważań będzie ukazanie, jak w tej precyzyjnie skomponowanej całości artystycznej równolegle rozwijają się dwie narracje. Pierwsza z nich, historyczno-wspomnieniowa, związana jest z przemianami Starego Miasta obserwowanymi przez podmiot liryczny. Druga zaś, autobiograficzna,

dokumentuje wędrówkę ducha samego poety, dla którego przestrzeń miasta stanowi nie tylko tło, ale i istotny punkt odniesienia.

Sylwetka twórcy – fakty i wspomnienia

O życiu Romana Kołonieckiego wiadomo niewiele. Symboliczne znaczenie ma zdaniem Jodełki–Burzeckiego (1987: 5) fakt, że przez wiele lat wątpliwości budziła nawet data jego urodzenia – dopiero po sprostowaniu poety stało się jasne, że przyszedł na świat w Warszawie w 1906 roku. Urodził się w rodzinie rzemieślniczej, mieszkającej na warszawskim Starym Mieście, co miało kluczowe znaczenie dla powstania omawianego w artykule zbioru poezji. Po ukończeniu szkoły podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Nie wiązał jednak z nimi planów zawodowych, ponieważ już od lat szkolnych interesował go świat sztuki – jeszcze w czasie studiów, w 1927 roku, wydał debiutancki tomik *Wschody i zachody*. W latach 1930–1937 pracował jako sekretarz redakcji miesięcznika „Droga”, a w latach 1937–1939 redagował czasopismo „Pion”. Lata drugiej wojny światowej spędził po części w Warszawie, a po części w Stawisku – majątku Iwaszkiewiczów, gdzie nauczał języka polskiego i łaciny córki poety (Bartelski 1995: 185). W następujących słowach utrwaliła jego sylwetkę Maria Iwaszkiewicz: „Miał zacięcie belfra, choć nigdy nie uczył w szkole. [...] Nie odznaczał się urodą, a nawet był zdecydowanie brzydki” (Iwaszkiewicz 2020: 57–58).

Po wojnie zamieszkał w Poznaniu, gdzie prowadził Klub Satyryków „Kukułka”, w latach 1946–1947 był zatrudniony jako redaktor w „Problemach” i Polskim Radiu, w latach 1948–1949 pracował jako lektor w wydawnictwach „Panteon” i „Wiedza”. W kolejnych latach zrezygnował z pracy etatowej. W tym okresie nie opublikował już wiele nowej poezji – oprócz *Powrotu na Stare Miasto* wydał jeszcze jeden tylko zbiór zawierający nowe utwory – *Dno milczenia* (1962). Zintensyfikował za to swoją działalność na polu translatorskim – tłumaczył przede wszystkim z języka francuskiego, lecz również niemieckiego¹ (Bartelski 1995: 185). Najważniejszym, jak się zdaje, spośród autorów francuskich był dla niego neoklasycysta Paul Valéry – Kołoniecki samodzielnie przygotował dla PIW-u wybór wierszy jego autorstwa i opatrzył go wstępem, w którym za najważniejsze cechy jego twórczości uznawał przejętą od symbolistów dbałość o intelektualistyczną

¹ Do najważniejszych przekładów jego autorstwa można zaliczyć następujące edycje: André Gide, *Edyp. Tragedia w trzech aktach*, Warszawa 1933; André Gide, *Persefona. Melodramat*, Warszawa 1936; Alfons Daudet, *Listy z mojego młyna*, Warszawa 1948; Emil Zola, *W matni*, Warszawa 1952; Alfons Daudet, *Okruszek*, Warszawa 1957; Alfons Daudet, *Wspólnicy*, Warszawa 1959; Johann Wolfgang Goethe, *Hermann i Dorota*, Wrocław 1964; Nguyen Du, *Klejnot z nefrytu*, Warszawa 1975.

strukturę wiersza oraz klasyczną doskonałość formy i precyzyjny dobór prezentowanych obrazów lirycznych (Kołoniecki 1959: 16). Przekłady przygotowane przez poetę są uznawane za wartościowe, cechują się ukazywaniem „różnorodnych ograniczeń i możliwości naszego języka” (Woźniak 2006: 217). Zmarł w 1978 roku i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.

Kołoniecki przez całe swoje życie był związany z Warszawą, próżno jednak szukać znaczących śladów jego obecności w miejskiej tkance kulturowej². Nigdy nie założył rodziny, a jedyna istotniejsza więź łączyła go z Jarosławem Iwaszkiewiczem. Jak jednak zauważył ten ostatni przy okazji spotkania z Kołonieckim w Rzymie, w 1968 roku: „Tak dawno się znamy, wieki całe i tyle razem przeszliśmy, a właściwie mówiąc, trudno go jest nazwać przyjacielem w całym znaczeniu tego słowa” (Iwaszkiewicz 2011: 194). Autor *Sławy i chwały* dostrzegał w Kołonieckim bardzo różne cechy: z jednej strony widział go jako „człowieka dobrego, poza tym mądrego” (Iwaszkiewicz 2011: 194), z drugiej zaś egocentrycznego („spędziłem z nim pół dnia, cóż, kiedy on nie chce słuchać, tylko wykłada siebie”; Iwaszkiewicz 2011: 195) i niezdolnego do empatycznego wczucia się w sytuację innej, nawet bliskiej sobie osoby („nie może nic zrobić z własnej inicjatywy, poradzić lub choć powiedzieć »no, ja ciebie rozumiem, wiem, jak to jest«”; Iwaszkiewicz 2011: 194). Ciekawe rozpoznanie przynosi również wspomnienie pośmiertne Kołonieckiego umieszczone przez Iwaszkiewicza w *Dziennikach* pod datą 29 stycznia 1978 roku:

Roman Kołoniecki umarł. Ongi prawdziwy przyjaciel domu, Hani, dziewczynki. W ostatnich latach zjedzony chorobą, życiem, tymi swoimi babami wyrzekł się nas prawie. Przestał przyjeżdżać, tyle że się go widywało na koncertach w Filharmonii. Byłem do niego przywiązany. A on nie miał w sobie nic próżności, nic chęci podobania się, nic z czegoś pochlebiającego. Może bał się po prostu tej przyjaźni. Był bardzo biedny, bardzo słaby i nie chciał robić żadnego wysiłku, aby utrzymać się na powierzchni (Iwaszkiewicz 2011: 529).

Zwłaszcza ostatnie słowa wydają się wiele mówić o przyczynach popadnięcia jego poezji w zapomnienie – wobec braku dostatecznego zaangażowania ze strony samego poety zabrakło osób chętnych i zdolnych do tego, aby uwypuklić walory jego twórczości i popularyzować ją w kręgach czytelniczych.

² Przykładowo w książce Piotra Łopuszańskiego *Warszawa literacka w PRL*, syntetyzującej dzieje stołecznego środowiska pisarskiego w latach 1945–1989, Kołoniecki pojawia się tylko raz i to wyłącznie w kontekście pogrzebu Antoniego Słonimskiego, przy okazji którego miał podzielić się z Jarosławem Iwaszkiewiczem opinią, że z autora *Czarnej wiosny* uczyni się literackie bóstwo, na wzór tego, co stało się z Marią Dąbrowską po jej śmierci w 1965 roku (Łopuszański 2015: 243).

Powrót na Stare Miasto – okoliczności powstania

Po nakreśleniu, z konieczności skrótowo, sylwetki poety, należy przejść do prezentacji zbioru poezji, którego analiza stanowi trzon niniejszego artykułu. Powstanie *Powrotu na Stare Miasto*, jak już wcześniej wspomniano, było ściśle związane z dziełem powojennej odbudowy warszawskiej Starówki. Jak pisał Jodełka–Burzecki, Kołoniecki „w *Powrocie na Stare Miasto* (1953) próbuje uchwycić nową wizję rodzinnego miasta, zamiast którego w roku 1945 straszły przechodniów gigantyczne zwaliska z gruzami katedry Świętego Jana na pierwszym planie” (Jodełka–Burzecki 1987: 7). Prace zmierzające do przywrócenia Starówce dawnej świetności podjęto już w 1945 roku i związane one były z odgruzowywaniem terenu oraz zabezpieczaniem tego, co przetrwało z historycznej zabudowy. W tym samym roku kierownictwo odbudowy zostało powierzone pracowni architektonicznej Miastoprojekt Warszawa, której dyrektorem był Mieczysław Kuzma. Wykonanie prac powierzono zaś Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego nr 3 Konserwacji Architektury Monumentalnej (Wojciechowski 1956: 23–24). Jednym z historycznych momentów tego wieloletniego procesu było udostępnienie mieszkańcom Warszawy rynku staromiejskiego. Odbudowywany w latach 1949–1953, został otwarty w święto państwowe PRL, 22 lipca, czemu towarzyszyła uroczystość z udziałem najważniejszych przywódców partyjnych oraz władz miasta (Pollack & Żebrowski 1988: 13).

Uświetnieniu tego wydarzenia służył opublikowany w kilka miesięcy później nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” zbiór wierszy *Powrót na Stare Miasto*. O okolicznościowym charakterze wydawnictwa świadczy choćby zastosowanie wysokiej jakości papieru ilustracyjnego o dużym formacie, a także wzbogacenie tekstów poetyckich ilustracjami Izaaka Celnikiera, ukazującymi m.in. panoramę Starówki z drugiego brzegu Wisły, rynek staromiejski, Kamienne Schodki i widok Wisły z Mostem Śląsko-Dąbrowskim, stanowiącym element świeżo oddanej do użytku Trasy W-Z.

Powrót na Stare Miasto jako cykl poetycki

Powrót na Stare Miasto stanowi przemyślaną kompozycyjnie całość, której poszczególne elementy pozostają ze sobą w różnorodnych związkach. Stąd też dalszą interpretację należy poprzedzić nakreśleniem ogólnego schematu budowy zbioru. W części pierwszej ukazany zostaje obraz Starówki z okresu międzywojennego. Związane z nim są poczucie nostalgii oraz aura baśniowości i tajemniczości, które towarzyszą podmiotowi lirycznemu, sięgającemu w tej części cyklu do wspomnień z najmłodszych lat. Później stopniowo ładunek

emocjonalny zmienia się, gdy osoba mówiąca rozpoczyna swój proces kształtowania aksjologicznego. Część druga, prezentująca zagładę miasta, stanowi zarazem zapis egzystencjalnej pustki „ja” lirycznego, które zostało pozbawione wszystkiego tego, co przedstawiało sobą jakąkolwiek wartość. Wreszcie trzecia partia zbioru pokazuje proces odbudowy Starego Miasta, któremu towarzyszy swoista rekonwalescencja psychiczna i moralna podmiotu lirycznego. Te fragmenty tekstu w największym stopniu nasycone zostały poetyką socrealistyczną. Powyższe obserwacje zostaną rozwinięte w dalszej części analizy.

Pierwszą zauważalną cechą charakterystyczną zbioru jest zbudowanie go wokół dominanty kompozycyjnej, jaką jest przytaczany na samym początku jeden z liryków lozańskich Adama Mickiewicza, rozpoczynający się słowami *Polaty się łyzy*:

Polaty się łyzy me czyste, rzęsiste
 Na me dzieciństwo sielskie, anielskie,
 Na moją młodość górną i durną,
 Na mój wiek męski, wiek klęski;
 Polaty się łyzy me czyste, rzęsiste... (Mickiewicz 1993: 347).

Utwór ten nieprzypadkowo, jak się zdaje, przyciągnął uwagę Kołoniczkiego – z jednej strony z uwagi na swą prostotę czy wręcz surowość kompozycyjną, z drugiej zaś – siłę i wyrazistość obecnego w niej obrazu, zdradzającego długi namysł poety poprzedzający jego ukonstytuowanie. Jak pisze Czesław Zgorzelski:

Obraz u końca drogi poetyckiej Mickiewicza staje się transpozycją trudno wyobrażalnej, niejasno skryształizowanej, a przecie urzekającej, przejmującej wartości lirycznej. Wiedzie nas ku elegijnej zadumie nad życiem, nad śmiercią, nad sensem naszego istnienia (Zgorzelski 1976: 398)

Obok obrazowości tego wiersza innym istotnym jego walorem jest muzyczność. Jak zauważa Alina Witkowska, „liryki lozańskie zwracają [...] uwagę skłonnością do melodyjnego zorganizowania wypowiedzi i uwyrażnienia fonicznej strony języka, uzyskiwanych przez zastosowanie różnorodnych powtórzeń i paralelizmów” (Witkowska & Przybylski 1998: 304). Nie staje się ona jednak żywiołem dominującym, ponieważ „panuje nad nią zwartość budowy artystycznej [...] oraz waga refleksji myślowych wciśniętych w rozkołysany rytm, powtórzeniową ramę i wewnętrzne paralelizmy wiersza – syntezы życia” (Witkowska & Przybylski 1998: 304). Zarówno na walory obrazowe, jak i dźwiękowe liryku zwraca uwagę Julian Przyboś, autor słynnej odnoszącej się do *Polaty się łyzy* metafory „wiersza-płaczu”. Poeta zwracał uwagę na lapidarność i maksymalną zwięzłość utworu, które nie ujmują mu plastyczności ani siły wyrazu, czyniąc go tekstem nowatorskim i wyrastającym ponad własne czasy (Przyboś 1960:

225–226). Kołoniecki być może znał esej Przybosa poświęcony wierszowi *Polały się łzy*, jednak nie to jest najistotniejsze. Autorowi *Dna milczenia*, samodzielnie bądź też pod wpływem inspiracji, udało się wyczuć to, w jaki sposób płacz przenika tkankę całego wiersza, i postanowił rozciągnąć ten obraz metaforyczny na cały swój zbiór – jest on kilkakrotnie przypomniany w kolejnych jego częściach. W otwarciu staje się środkiem wywoławczą konfesji, którą podejmuje w obliczu budowniczych Starego Miasta podmiot liryczny:

Słuchajcie, budowlani: nareszcie, nareszcie
 W milczenie najboleśniejsze, w milczenie słabości,
 Polały się łzy me – tu, na Starym Mieście...
 Serce otwieram dla was jak wrota na oścież! (Kołoniecki 1953: 5).

Motyw ten powraca w momencie, gdy podmiot liryczny dokonuje rozrachunku z młodością, zdając sobie sprawę z iluzoryczności swych mitycznych wyobrażeń, przez pryzmat których jak dotąd przyglądał się Staremu Miastu. Pisze on, mając też z tyłu głowy świadomość nadciągającej zagłady:

Chłopięctwo nie zdążyło się w młodości ranach
 Zabliźnić – a już w nowe popadałem piekło...
 Zanim się wraz z groźbami ziściła przemiana
 Ileż na tę młodość moją łez pociekło! [...]
 Durna młodość, o! durna... Choć się już przetarła
 Na szewskim stołku ojca gruba juchtowa skóra,
 Wciąż jeszcze siedział na nim, siwy Waligóra,
 Gdy mnie samotność pętlę wiązała u gardła (Kołoniecki 1953: 18–19).

W tej części zbioru w postawie poety następuje zmiana – nie towarzyszy mu już więcej łagodna nostalgia ani czułość wspomnień. Ich miejsce zajmuje gorzycz mająca co najmniej potrójne źródło – wypływa ona po pierwsze ze stwierdzonego *post factum* zbyt małego przywiązania emocjonalnego do miasta w jego faktycznym kształcie, „każdego kamienia Warszawy” (Kołoniecki 1953: 18), nie zaś wyobrażonego na kształt baśniowej wizji. Po drugie, osoba mówiąca gani siebie za chęć ucieczki od namacalności, praktyczności i surowości moralnej życia swego ojca, skupionego wokół rzemiosła, od którego jedynym wytchnieniem było „wertowanie zeszlowiecznego proletariackiego śpiewnika” (Kołoniecki 1953: 19), ku ulotności i powabowi sztuki, które koniec końców okazują się iluzją, przeistaczając się w „występy w *Hamlecie* na amatorskiej scenie” (Kołoniecki 1953: 20). Po trzecie, poeta żałuje swojego braku zaangażowania światopoglądowego, tego, że „nie śmiał w niczym być *pro* ani *anty*” (Kołoniecki 1953: 20), ponieważ w ten sposób rozminął się

z tematami właściwymi wielkiej poezji, mogącymi być „natchnieniem barda”: „gwałt jednych nad drugimi, i wyzysk, i wzgarda, / Współczuć niedoli, bronić godności człowieka” (Kołoniecki 1953: 20). To zaś rodzi melancholijną konstatację stanowiącą wyraz zwątpienia w horacjańskie *exegi monumentum*, iż jego poezja, skrywająca się w metaforze kroków stawianych w przestrzeni miasta, „się rozplynie na kształt kół na wodzie” (Kołoniecki 1953: 20).

Zagłada wojenna zastaje więc poetę w aurze zwątpienia oraz niezadowolenia ze swego dotychczasowego życia. Doświadczenie zniszczenia ukochanego miasta jedynie potęguje te odczucia. Kolejna, trzecia część zbioru rozpoczyna się od identycznej strofy jak ta, która otwierała cały cykl. Tym razem jednak prowadzi ona do innych konstatacji, stanowiących antytezę względem mickiewiczowskiego pesymizmu. Podmiot liryczny wyraża wdzięczność robotnikom i artystom odbudowującym powojenną Warszawę nie tylko za przywrócenie jej kształtu znanego mu z dzieciństwa, ale co więcej za uczynienie jej jeszcze piękniejszą:

Z cudów pędzla i dłuta, z magii złotych blaszek,
 W pierścienie, tarcze, wieńce złożonych ręką wprawną,
 Zmartwychwstało dzieciństwo ustrojone w dawność.
 Moje – Twoje, Warszawo – twoje, Polsko – nasze... [...]
 Co było zmierzchłym rajem tamtego prazdzieciństwa?
 Czyszowe kamieniczki, bielone rynsztoki,
 Krzywe, brudne stragany i – cynowy szynkwias
 W knajpce na Pivnej, zdobny w pivnej piany loki.
 A teraz? Pasy słuckie – spódnice syrenie
 Złotołuskie, i barw omdlewające sady,
 I światła słonecznego wysokie kolumnady,
 Które przejrzytą mgłą spowija rozczulenie (Kołoniecki 1953: 23).

We fragmencie tym wyraźna jest tendencja idealizacyjna, która ma na celu podkreślenie niezwyklego piękna, jakim wyróżnia się odbudowywane Stare Miasto. Nie bez znaczenia jest również uwydatnienie znaczenia ciągłości historycznej, jaką chciano uzyskać, rekonstruując je na wzór jego osiemnastowiecznej świetności – stąd metafora „pasów słuckich – spódnic syrenich złotołuskich”. Dla poety istotne staje się to, że Starówka powraca do swojego kształtu z najlepszego okresu istnienia, stając się właściwie jeszcze lepszą niż ta utrwalona w jego dziecięcych wspomnieniach.

W aurze euforii związanej z zachwycającym kształtem odbudowywanego miasta poeta zwraca się do młodego pokolenia, któremu wieszczy zupełnie inną przyszłość, niż by to wynikało z przygnębiającej konstatacji z wiersza Mickiewicza, jak i z biografii osoby mówiącej:

Szczęśliwi! wasz wiek męski nie będzie klęski wiekiem –
 Jak mój: klęska tak straszna już się nie powtórzy!
 Wirujcie sobie, jak te gołębie ot dalekie...
 Burza ich by się zlekła, a nie one burzy. [...]
 Wy, coście teraz młodzi, płakać nie będziecie
 Jak ja nad swą młodością – biada takim łzom!
 Nowy ład, sprawiedliwy, nastaje na świecie,
 Historia najpiękniejszy otwiera nam dziś tom (Kołoniecki 1953: 29).

Nie ulega wątpliwości, że metafora „nowego, sprawiedliwego ładu” odnosi się do systemu socjalistycznego, który rozwijał się wówczas w państwach bloku wschodniego i przynieść miał wszystkim zamieszkującym je ludom godziwe warunki życia.

Przemiany miasta i dojrzewanie poety

Przy okazji omawiania kłamry kompozycyjnej uczynionych zostało już wiele uwag na temat zmieniającej się kondycji poety oraz jego stosunku względem miasta, które zamieszkiwał. W tym miejscu jednak należy zbadać ten wątek systematycznie i uzupełnić przedstawione jak dotąd obserwacje.

Już na wstępie osoba mówiąca zaznacza bliskie więzi łączące ją z miastem. Tutaj znaleźć można mocne argumenty przemawiające za utożsamieniem podmiotu lirycznego oraz osoby autora – Kołoniecki również urodził się w Warszawie, w rodzinie rzemieślniczej i większą część swojego dzieciństwa spędził na Starym Mieście. Warto przytoczyć następujące słowa ukazujące jedno z obliczy miasta, pod którymi jawi się ono „ja” lirycznemu. Jest to przestrzeń oswojona, znana w każdym szczególe, a zarazem będąca świadkiem zdarzeń młodzieńczej biografii:

Jak dawniej, z dawien dawna... Tu się urodziłem
 Tu chodziłem do szkół i na wagary często;
 Tu wypróbowałem ułomność i siłę,
 Tu mnie pierwszy lęk napadł, a wybawiło męstwo. [...]
 Romby słońca w te bruki wdeptując od dziecka,
 Wszystkie zaułki, schodów kaskady tu zgadłem –
 Celnej, Krzywego Koła, Rynku i Zapiecka;
 Planem miasta był mi zapach wanilii i jabłek (Kołoniecki 1953: 5–6).

Fascynacja ową przestrzenią, przedstawianą ze znaczną topograficzną precyzją, ujawnia się chociażby w serii pytań o logikę nazw ulic, która zdradza

charakterystyczną dla dzieci potrzebę szukania sensu w tym, co dorośli uznają za czysto konwencjonalne, oczywiste:

Zbłądziłem w pytań las, jak w pokrzyw gąszcz i ostów:
 Dlaczego na Mostowej nie ma nigdzie mostu?
 Dlaczego Freta nie uznaje deklinacji?
 Dlaczego na Brzozowej aż pięć i pół akacji
 Jest, ze świecą zaś nawet nie znalazłbyś brzóz?
Et caetera. Licznymi takimi „dlaczego”
 Naładowałem kiedyś drabiniasty wóz
 I wjechałem nim – w gruby tom Gomułckiego... (Kołoniecki 1953: 6).

W ostatnim wersie cytowanego fragmentu poeta niewątpliwie ma na myśli *Opowiadania o Starej Warszawie* Wiktora Gomułckiego, wydane w trzech seriach w latach 1900–1913, zawierające liczne szkice, eseje, felietony i inne krótkie formy prozatorskie stanowiące owoce badań autora nad historią miasta.

W *Powrocie na Stare Miasto* miejsce prezentowanych zdarzeń ujawnia też jednak inne, mityczne czy wręcz baśniowe oblicze. W odślanianiu nierozpoznawalnego na pierwszy rzut oka, istniejącego w świecie fantazji wizerunku miasta, Kołoniecki ma swojego protoplastę w postaci Brunona Schulza, choć w przypadku autora *Kosodrzewiny* labilność i niesamowitość świata przedstawionego są znacznie bardziej ograniczone. Najlepiej ten aspekt obrazowania poetyckiego badanego zbioru ukazuje następujący fragment:

Złorzecząc pełniom, kłaniając się nowiom,
 Do kramów z bakaliami, z świętojańskich chlebem
 Chodziłem, mały, kraść – chodziłem aż na Sowią
 Skąd wracałem jak korweta piracka z Celebes.
 Piekiełkiem lub Gołębią – raz tędy, raz tędy –
 Król z zielonoświętecznym berłem z tataraku,
 Wracałem w bosonogich dworzan swych orszaku,
 Gdy mnie pucołowate zdradziły już kołеды (Kołoniecki 1953: 7).

Szczególnie interesująca w cytowanych słowach wydaje się figura „króla z zielonoświętecznym berłem z tataraku”. Kołoniecki odwołuje się w tym miejscu do dawnych, prasłowiańskich wierzeń związanych z dniem Zielonych Świątków, które stanowiły symboliczny moment zakończenia wiosny i początku lata. Z tatarakiem wiązano szczególne znaczenie symboliczne – przede wszystkim miał oznaczać bujność przyrody, a także zapewniać jej ochronę, dlatego też jego liście rozsypywano w izbach i umieszczano w oknach, aby zapewnić swoim uprawom jak najlepszy wzrost (Zielina 2011). Tatarak

staje się więc w wierszu symbolem bogactwa, posiadana czegoś cennego. Zара-
zem zaś poprzez ten atrybut Kołoniecki nawiązuje do swojego wcześniejszego
zbioru poezji – *Elegii zielonoświątecznych* (1946), w których autor ujawnia
się, zdaniem Jodełki–Burzeckiego, jako „bardziej niż dawniej refleksyjny, ale
i bardziej rozdarty między pragnieniem ładu moralnego i świadomością pogłę-
biającego się chaosu” (Jodełka–Burzecki 1987: 7). W tomie tym zderzają się
witalistyczny zachwyt nad płodnością natury oraz jej przyrodzonym pięknem
i tropy zagłady, obecne w sposób bardzo subtelny, lecz jednak niewątpliwy.
Potwierdza to choćby *Elegia III*:

Aż głowę w tył przechylam, aż przymykam oczy,
Żeby im ująć przestrzeni i blasku:
Tak odurzył mnie nagle ten zapach najśłodszy,
Zapach wiosny i wody, i pleśni, i piasku.
Zaczarowany flet!... On z dawna dębie
Na dziwy, których strzegą płaskich zatok głusze,
Na litanie sitowia i gawoty rybie,
Stęk podmywanych urwisk i zwierzenia muszel.
– A gdyby tak z uległej soczystej łądygi
Nie te harmonie, śpiące w bukolikach,
Wyssać – ale chropawy, jak turkot kwadrygi,
Chrzęst rozprutej tryremy, kiedy w pianach znika?...
Ponad szuwarem wzbil się tuman siny...
Z kropli cierpkiego moszczu, co zwiśla u wargi,
Przejąłem tajemnicę nie wartą już skargi:
To nie tatarak pachnie, lecz podmuch głębin (Kołoniecki 1987: 141).

Pierwsze dwie strofy dają witalistyczny obraz przyrody, do tego stopnia
intensywny, że aż obezwładniająco, co przywodzi skojarzenia z poezją Bole-
sława Leśmiana. Sytuacja ta komplikuje się w trzeciej zwrotce – porównanie
„chropawy, jak turkot kwadrygi, / Chrzęst rozprutej tryremy, kiedy w pianach
znika” przywołuje dwa atrybuty wojny o antycznej proveniencji – rydwan
bojowy oraz okręt morski. Przy tak zakreślonym horyzoncie tematycznym
modyfikacji ulega sens ostatniej strofy – „tuman siny” wzbijający się nad szu-
warem może stanowić symboliczne przedstawienie zawieruchy bitewnej, zaś
„kropla cierpkiego moszczu, co zwiśla u wargi” – metaforę odrobiny krwi na
ustach poległego żołnierza. Tajemnica, o której mowa w przedostatnim wersie,
okazuje się w takim oglądzie świadomością bezmiaru krzywdy, jaką niesie ze
sobą wojna – jest zaś ona „nie warta skargi”, bo *Elegie zielonoświąteczne* powsta-
wały w czasie wojny, kiedy już żadna siła nie mogła powstrzymać rozlewu krwi.
Zamykająca wiersz „głębina” może stanowić nośnik wielorakich sensów: źródła

konfliktu zbrojnego czy też może ogólniej – zła: w ujęciu indywidualnym, zbiorowym, a być może jako zasady metafizycznej. Przy założeniu, że powyższa interpretacja jest dopuszczalna, w symbolu „króla z zielonoświątecznym berłem z tataraku” skrywa się, ukryta pod postacią paradoksalnej przenośni, zapowiedź przemocy wojennej, która znacznie wyprzedza jej bezpośrednie pojawienie się w *Powrocie na Stare Miasto*.

Wracając do właściwego toku wywodu, natrafia się na kolejny etap dojrzewania poety uwieczniony w zbiorze. Jest to czas nabywania dojrzałości moralnej, która oznacza między innymi poszerzenie horyzontów o dobro wspólnoty oraz etykę narodową. Osoba mówiąca wyraża to w następujących słowach:

Zaczęły kusić wzrok dalekie pola chwały,
 Gdzie broń i pług na przemian wgrzyzały się w less;
 Młodością, bohaterstwem, laurami szumiały –
 Ileż pociekło na nie czystych, rzęsistych łez!
 Ulice ludne, pełne turkotu i wrzawy,
 Wabiły mnie pomiędzy konstelacje światła
 Nad Krakowskim Przedmieściem i nad Nowym Światem –
 Jak ciało krwi krążyłem w arteriach Warszawy (Kołoniecki 1953: 8).

Charakterystyczne jest połączenie dwóch wymiarów, w których zachodzi zmiana – przestrzennego oraz psychicznego³. Wyjściu ku nowym, nieznanym dotąd, a przynajmniej nieoswojonym, obszarom miasta, jakimi są Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, towarzyszy poszerzenie świadomości przynależności i związany z tym wzrost odpowiedzialności etycznej. Wcześniej świat poety ograniczał się do jego małej, staromiejskiej ojczyzny, którą kochał niewinnie i lekką miłością dziecka. Wraz z wychodzeniem do świata ujawniać się przed nim zaczyna ojczyzna. Żywienie uczucia względem niej wiąże się z koniecznością bycia gotowym na ponoszenie wyrzeczeń. Czasem mogą one przybierać formy dotkliwie, związane z cierpieniem, a nawet śmiercią, których metonimią w wierszu staje się obraz Cytadeli oglądanej przez osobę mówiącą z oddalenia. To wszystko jednak jej nie zniechęca. Ostatni ze wspomnianych widoków powoduje, że „trwalsze, prostsze się w niej rodziły uczucia” (Kołoniecki 1953: 8). W tym momencie rozpoczyna się heroiczny etap jego biografii,

³ Godny odnotowania jest fakt, że w niemal identyczny sposób proces dojrzewania do życia w narodzie ukazuje Tadeusz Różewicz w wierszu *Oblicze ojczyzny*, opublikowanym w tomie *Regio* (1969). Poeta ukazuje w nim, jak mała ojczyzna, uwidoczniona poprzez szeregi wyliczeniowe składających się na nią drobiazgów, głównie elementów krajobrazu czy drobnych dzieł ludzkich rąk – tak więc, jak jawi się ona dziecku – stopniowo przeradza się w świadomość istnienia narodu jako wspólnoty wyobrażonej, która „rośnie / Krwawi / Boli”. Tę enumerację czasowników należy rozumieć jako spełnianie obowiązków patriotycznych.

czas „snów o potędze”, w których patronują mu reprezentanci różnych opcji światopoglądowych, zarówno postaci fikcyjne, jak i realne:

Rycerzy, Wyrwidębów, Waligórow z bajek
 Wcześniej mi zastąpiły Kordiany, Wertery;
 Dociekałem, kto zacz się zwał Czterdzieści Cztery,
 Zielony maj widziałem czerwonym Pierwszym Majem.
 Poczytywałem sobie za przywilej święty,
 Żeby umrzeć po trzykroć, umierać po kolei
 Śmiercią Gustawa, zbaraską śmiercią Podbipięty
 I wezbraną pąsami róż śmiercią Okrzei (Kołodziej 1953: 10).

W tym miejscu przerwany zostaje ciąg przedstawianej jak dotąd przez poetę biografii przemian duchowych. Jako autonomiczne do pewnego stopnia teksty zostają wprowadzone dwa poematy, określane też przez osobę mówiącą „balladami”, noszące tytuł *Kamienne schodki* – każda z części odpowiada jednemu fragmentowi tej nietypowej staromiejskiej ulicy złożonej wyłącznie ze stopni. Gdyby czytać je rzeczywiście jako odrębne całości, okazałyby się najdoskonalszym być może w całym zbiorze przykładem mityzacji przestrzeni miejskiej. Ich ułożenie w kontekście wędrówki duchowej poety zmienia jednak radykalnie ich sens. Okazują się one bowiem niepowodzeniem poniesionym wówczas, gdy „ja” liryczne chciało „jednym tchem treść wieków opowiadać” (Kołodziej 1953: 10), w miejsce upragnionej fabuły o epickim rozmachu pojawia się bowiem „monotonna legenda bez zmierzchów i świtów” (Kołodziej 1953: 10). *Kamienne schodki*, budowane jakby w oparciu o peiperowski model poematu rozkwitającego, okazują się więc ostatnim stopniem wiodącym do klęski, dostrzeżenia błędów swego dotychczasowego życia, o których była już mowa uprzednio.

Dalsza psychiczna ewolucja podmiotu lirycznego przebiega po równi pochyłej – wybucha wojna, w trakcie której spustoszenie sięją nazistowskie wojska. Szczególnie dojmująco wypada awangardowa z ducha, tragiczna przez swoją groteskowość metafora niszczenia jako budowania:

To mi dopiero zręby skwapliwej budowy!
 Tylko co freski łun pokryły dachy,
 A już rosły ze stali koczownicze gmachy
 Nad domostwa-kurhany, ulice-parowy.
 Tak działały techniczne argumenty najeźdźcy –
 Ostrożnie! świeżo malowane – krwią...
 Długo to budownictwo szewcy staromiejscy
 Klęli, ostatnim spaniem poniedziałkowym śpiąc (Kołodziej 1953: 20–21).

Podobnie jak poprzednio, występuje tutaj analogia między kondycją miasta a stanem psychicznym osoby mówiącej. Podczas gdy Warszawa popada w ruinę, podmiot liryczny doznaje poczucia alienacji, utraty własnej tożsamości, której fundamentem było zamieszkiwane przez niego miasto – jako przestrzeń faktyczna i jej korelat symboliczny:

Wiatry, deszcze i głodne psy dokonywały
Ekshumacji tych zwłok, gwałtowniejszych niż krzyk...
Widziałem to? – nie! alem patrzył, oniemiały.
Byłem samotny. Byłem obcy. Byłem nikt.
Łzy mogą z oczu, lecz nie z oczodołów płynąć.
Kukła bez płuc, znienacka padając, nie krzyczy.
Byłem wspomnieniem siebie, domu swego ruiną,
Pustym miejscem po Polsce i po jej stolicy (Kołoniecki 1953: 21).

Po latach wojennych naznaczonych zniszczeniami miasta na trudną do określenia skalę, jak i destrukcją psychiczną podmiotu lirycznego *Powrotu na Stare Miasto*, następuje czas odrodzenia. Dla poety oznacza to stopniowe odzyskiwanie utraconej tożsamości – najwcześniejszym etapem tego procesu są „uśmiech jeszcze blady, nieśmiałe póżeroctwo” (Kołoniecki 1953: 22), a jego punktem dojścia następujące słowa:

Młodość moja (a widzę ją, gdziekolwiek stanę)
I to miasto (a patrzę na nie – nie przechodzień,
Lecz syn) – to wszystko moje **Ziemię Odzyskaną** [podkreślenie oryginalne],
Które raz odzyskawszy, odzyskuję co dzień.
Ulice ludne, pełne turkotu i wrzawy,
Znów mnie wabią pomiędzy konstelacje światła,
Nad Krakowskim Przedmieściem i nad Nowym Światem –
Znów jak ciało krwi krążyć w arteriach Warszawy (Kołoniecki 1953: 27).

Następuje w tym fragmencie interesująca resemantyzacja stosowanego chętnie przez władze komunistyczne pojęcia Ziemi Odzyskanych, które w tym przypadku uzyskuje bardziej dosłowne oraz lokalne znaczenie. Zwraca też uwagę zastosowana przez poetę klamra kompozycyjna – ponownie odnosi się do obrazu Krakowskiego Przedmieścia oraz Nowego Świata, które tym razem stają się symbolem powrotu do tego, co utracone, a co, jak zostało wskazane uprzednio, stanowiło istotny etap na drodze rozwoju podmiotu lirycznego. Raz jeszcze zostaje też wprowadzona metafora fizjologiczna, trafnie obrazująca intensywność życia w odradzającym się mieście.

Jak wspomniano wcześniej, w ostatniej części zbioru poeta nawiązuje do sposobu obrazowania uznanego za jedyny właściwy przez władze komunistyczne w 1949 roku, który został określony w tytule mianem „socrealistycznej utopii”. Ten aspekt poetyki końcowych partii *Powrotu na Stare Miasto* ujawnia się w szczególności w apoteozie talentu rzemieślniczego oraz wrażliwości estetycznej budowniczych Warszawy, w których pracy dochodzi do idealnego splecenia się pierwiastków *ars* i *techne*. Dzięki czemu „formy, kolory prze-najczystsze [...] wyczytali w czarnoksiężskiej kuli, / W dumnych a prostych pieśniach plebejskich rybałtów” (Kołoniecki 1953: 23), po czym przenieśli je w sferę pracy:

Mocno, czysto i zgodnie serca polskie były,
Gdy kostki bruku dłoń tu chropowata kładła,
Jakby sylabizując zgłoski abecadła
Pracy i bohaterstwa, mądrości i siły (Kołoniecki 1953: 24).

Poetyka socrealizmu ujawnia się nie tylko w doborze tematów, ale również charakterystycznych atrybutów i postaci. Pośród nich wymienić należy „siwo-brodego Marksa / Albo Lenina z łysiną, niby w aureoli” (Kołoniecki 1953: 30), którzy, gdyby tylko mogli, wieszowaliby przyszłych losów dzieciom, które zamieszkają w staromiejskich kamienicach. O widocznych nieopodal blokach mieszkalnych, położonych już poza Starówką, mówi zaś poeta, iż w nich „coś z WKP(b) / Dziejów jest i coś z mądrej prostoty *Kapitału*” (Kołoniecki 1953: 31). Na tym tle zaskakujący wydawać się może dialogiczny fragment ukazujący taniec dwojga młodych ludzi zachwyconych sobą nawzajem i podążających swoimi śladami, których kreacje stanowią subtelną aluzję do postaci Oblubienicy i Oblubieńca z biblijnej *Pieśni nad Pieśniami*. W *Powrocie na Stare Miasto* scena ta staje się nie tylko manifestacją miłości, ale również ekstatycznej radości wywołanej widokiem podnoszącej się z ruin Warszawy.

Powrót na Stare Miasto, co zresztą sugeruje sam tytuł zbioru, przywołuje przede wszystkim obrazę z przeszłych wspomnień podmiotu lirycznego oraz terażniejszości, w której się obraca, stanowiącej do pewnego stopnia przywrócenie świetlanych lat młodości. Ostatnie strofy wiersza to jednak również diagnoza dotycząca przyszłości. Można ją określić mianem ze wszech miar optymistycznej, o czym świadczy zwłaszcza ostatnia strofa:

Cześć Ci za to, Dostojna Rzeczpospolita,
Że tyle znajdujemy dla czynów przestrzeni,
W staromiejskie zaułki tkliwie zapatrzeni,
Gdzie świetlana, radosna przyszłość nam zakwita (Kołoniecki 1953: 31).

Podsumowanie

Piotr Mitzner, redaktor Biblioteki Zapomnianych Poetów prowadzonej pod patronatem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, uzasadniając sensowność przedsięwzięcia tego typu, pisał następująco:

Czy warto szukać zapomnianych poetów? Pozwolę sobie przypomnieć jedno nazwisko odkrytego poety: Cyprian Norwid. Można powiedzieć, że jest to przypadek wyjątkowy. To prawda, takie odkrycia zdarzają się raz na sto lat, a może rzadziej. Ale i w skromnym dorobku poetów nie tej klasy znajdziemy garść albo kilka garści wierszy wybitnych, zachwycających, wartych ocalenia, czy po prostu trafiających do naszej wrażliwości (Mitzner 2012).

Poezja Romana Kołonieckiego zdaje się potwierdzać prawdziwość tego sądu – pośród jego utworów znaleźć można przynajmniej kilkanaście ciekawych i godnych uwagi tytułów. Omawiany w tym artykule *Powrót na Stare Miasto* wydaje się wart przypomnienia – z jednej strony z uwagi na znaczną samodzielność i oryginalność przynajmniej niektórych partii tekstu, z drugiej zaś ze względu na doniosłość wydarzeń historycznych, którym towarzyszyło powstanie zbioru. Jak starano się wykazać, stanowi on zapis dojrzewania duchowego podmiotu lirycznego, które odbywa się paralelnie z przemianami przestrzeni miejskiej – obydwie te procesy są od siebie zależne. Kolejnym etapom wędrówki w czasie i przestrzeni odpowiadają zmiany poetyki oraz dominujących motywów – od nostalgicznej baśni, struktury mitycznej, przez pustkę egzystencjalną, aż po ocalenie tożsamości i przywrócenie blasku młodości, ujętych w poetyce socrealistycznej. Tak znaczna rozpiętość inspiracji złączona z własną poetyką indywidualnością Kołonieckiego oraz ramą autobiograficzną, stanowiącą podbudowę dla współdziałania tych dwóch tendencji obrazowania, daje w efekcie zbiór o przemyślanej kompozycji i niebanalnej treści, które zasługują na przypomnienie.

Źródła cytowań

- BARTELSKI, LESŁAW (1995), *Polscy pisarze współcześni 1939–1991. Leksykon*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- IWASZKIEWICZ, JAROSŁAW (2011), *Dzienniki 1964–1980*, oprac. Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk, Warszawa: Czytelnik.
- IWASZKIEWICZ, MARIA (2020), *Portrety*, oprac. Agnieszka Papieska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
- JODEŁKA–BURZECKI, TOMASZ (1987), 'Od *Kryształu młodości* do *Dna milczenia*', w: Roman Kołoniecki, *Wiersze wybrane*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 5–15.
- KOŁONIECKI, ROMAN (1953), *Powrót na Stare Miasto*, il. Izaak Celnikier, Warszawa: Czytelnik.
- KOŁONIECKI, ROMAN (1987), *Wiersze wybrane*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- ŁOPUSZAŃSKI, PIOTR (2015), *Warszawa literacka w PRL*, Warszawa: Bellona.
- MICKIEWICZ, ADAM (1993), *Wiersze*, oprac. Czesław Zgorzelski, Warszawa: Czytelnik.
- MITZNER, PIOTR (2012), *Biblioteka Zapomnianych Poetów*, online: www.teatrnn.pl, <https://teatrnn.pl/wydawnictwo/biblioteka-zapomnianych-poetow/> [dostęp: 20.09.2023].
- POLLACK, JULIUSZ, JULIAN ŻEBROWSKI (1988), *Historia kamieniczek na Rynku Starego Miasta w Warszawie*, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
- PRZYBOŚ, JULIAN (1960), *Czytając Mickiewicza*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- VALÉRY, PAUL (1959), *Poezje*, tłum. i oprac. Roman Kołoniecki i in., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- WALAS, TERESA (1993), *Czy jest możliwa inna historia literatury?*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- WOJCIECHOWSKI, ALEKSANDER (1956), *Rynek staromiejski*, Warszawa: Wydawnictwo „Sztuka”.
- Witkowska, Alina, Przybylski Ryszard (1998), *ROMANTYZM*, WARSZAWA: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- WOŹNIAK, MARIA JUDYTA (2006), 'Intelektualna poezja Paula Valéry'ego w polskich przekładach. Uwagi na marginesie tłumaczeń *Cmentarza morskiego*', *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Litteraria Polonica*: 8, s. 207–217.
- ZGORZELSKI, CZESŁAW (1976), *O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- ZIELINA, JAKUB (2011), *Wierzenia Prastłowian*, Kraków: Petrus.